

VISIBILITÉ POLITIQUE ET TERRITORIALE AUTOCHTONE DANS UNE VILLE DE L'AMAZONIE COLOMBIENNE

Juan Alvaro ECHEVERRI*

Une revue de la littérature portant sur les peuples autochtones au sein de l'espace urbain révèle que l'accent est particulièrement mis, parmi ces travaux, sur les questions de mobilité et de multi-territorialité. Ces recherches démontrent en effet que la relation des peuples autochtones d'Amazonie avec les villes n'est pas un phénomène nouveau ou récent¹, et que les mouvements de population vers, depuis et au sein de ces espaces s'inscrivent dans des stratégies de mobilité et de gestion territoriale de longue date². Daniela Peluso³, entre autres,

* Universidad Nacional de Colombia, Siège Amazonie ; jacheverrir@unal.edu.co

¹ Miguel Alexiades et Daniela Peluso, «La urbanización indígena en la Amazonia. Un nuevo contexto de articulación social y territorial», *Gazeta de antropología*, vol. 21, n° 1, 2016; Miguel Alexiades et Daniela Peluso, «Introduction: Indigenous Urbanization in Lowland South America», *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, vol. 20, n° 1, 1 mars 2015, pp. 1-12.

² Thomas Biolsi, «Imagined Geographies: Sovereignty, Indigenous Space, and American Indian Struggle», *American Ethnologist*, vol. 32, n° 2, 2005, pp. 239-59; Daniela Peluso et Miguel Alexiades, «Indigenous Urbanization and Amazonia's Post-Traditional Environmental Economy», *Traditional Dwellings and Settlements Review*, vol. 16, n° 2, 2005, pp. 7-16; Jeremy M. Campbell, «Indigenous Urbanization in Amazonia: Interpretive Challenges and Opportunities», *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, vol. 20, n° 1, 2015, pp. 80-86.

³ Ludvine Eloy, Eduardo S. Brondizio et Rogerio Do Pateo, «New Perspectives on

soutient que l'urbanisation autochtone en Amazonie diffère des autres processus de migration rurale-urbaine, puisqu'elle implique rarement des délocalisations permanentes et à plein temps des communautés d'origine. Ce positionnement flexible, qu'elle qualifie d'«habitat (*dwelling*) multi-situé», permet la création de liens dynamiques entre la ville et les territoires d'origine. Dans cette même perspective, Eloy, Brondizio et Do Pateo⁴, dans leurs travaux sur la région du Rio Negro (Brésil), concluent que, pour l'Amazonie brésilienne, plutôt que de constituer une rupture, l'urbanisation et la forte mobilité rurale-urbaine peuvent en réalité révéler des continuités entre les territorialités traditionnelles et les zones urbaines. Toutefois, dans le cas des peuples autochtones de Leticia, et comme le défend cet article, il semble que cette hypothèse d'habitat multi-situé et de continuité entre la ville et les territoires d'origine ne soit pas applicable.

Leticia est une petite ville de Colombie située à la frontière entre ce pays, le Brésil et le Pérou, sur le fleuve Amazone, et dont la population urbaine compte 32 220 habitants⁵. Elle forme une agglomération avec Tabatinga (Brésil) et Santa Rosa (Pérou), réunissant ainsi une population totale de plus de 100 000 personnes⁶.

Cette zone urbaine, telle qu'elle est définie par le plan de développement de la municipalité, comprend un secteur véritablement suburbain (très limité), ainsi qu'un espace comprenant des réserves autochtones et des zones protégées, qui ne sont pas susceptibles d'être urbanisées. Cet espace est relié à la ville par des voies de communication et une circulation active des personnes, que nous qualifierons ici

de «périurbaines». Deux types de population autochtone se trouvent dans la zone périurbaine et la zone urbaine de Leticia. D'une part, les populations Magütá, Cocama et celles appelées «les gens du centre»⁷ occupent les zones entourant le centre urbain actuel de Leticia depuis les premières décennies du XXe siècle. Leur occupation du territoire bénéficie d'une reconnaissance officielle depuis les années 1980. D'autre part, une population autochtone a rejoint la partie centrale de la ville dès les premières décennies de sa formation (1920-1950), composée principalement de Magütá et Cocama, à laquelle s'ajoute l'immigration qui a débuté dans les années 1950 et s'est intensifiée à partir des années 1980. La différence la plus marquée entre ces deux types de populations réside dans le fait que les premiers (les peuples autochtones périurbains) ont acquis une forte visibilité politique et territoriale, grâce à la reconnaissance de leurs territoires et de leurs autorités. À l'inverse, les groupes habitant dans la zone urbaine ne possèdent pas de territoires reconnus en tant que tels et ont acquis très peu de visibilité politique, du moins jusqu'à la deuxième décennie du XXIe siècle.

Le cas de Leticia peut être mis en parallèle avec celui des femmes autochtones de la ville de Manaus, étudié par Janet Chernela⁸. À Manaus, la séparation de ces groupes de leurs communautés d'origine favorise la création de «nouvelles collectivités et spatialités» qui «complètent les collectivités traditionnelles sans démanteler les liens antérieurs»⁹. C'est le point de vue que nous défendons ici. L'objectif est de montrer comment ces nouvelles spatialités s'articulent avec d'autres collectivités et spatialités de la population autochtone préexistante dans

Mobility, Urbanisation and Resource Management in Riverine Amazônia», *Bulletin of Latin American Research*, vol. 34, n° 1, 2015, p. 13; voir aussi Ludivine Eloy et Cristiane Lasmar, «Urbanização e transformação dos sistemas indígenas de manejo de recursos naturais: o caso do alto rio Negro (Brasil)», *Acta Amazonica*, vol. 47, n° 1, 2011, pp. 91-102.

⁴ Daniela Peluso, «Circulating between Rural and Urban Communities: Multisite Dwellings in Amazonian Frontiers», *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, vol. 20, n° 1, 2015, pp. 58.

⁵ Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), «Censo Nacional de Población y Vivienda, CNPV 2018», Archivo Nacional de Datos ANDA, 2018.

⁶ Carlos Gilberto Zárate Botía et Jorge Aponte Motta, «Las fronteras amazónicas: un mundo desconocido», *Nueva Sociedad*, n° 289, 2020, pp. 126-37.

⁷ En espagnol, *gente de centro* est une expression qui renvoie à une auto-dénomination utilisée par un ensemble de groupes issus des familles linguistiques Witoto, Bora, Andoke-Urekena et Arawak; voir Juan Alvaro Echeverri, *La gente del centro del mundo: Curación de la historia en una sociedad amazónica*, Bogotá, Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2022.

⁸ Janet M. Chernela, «Directions of Existence: Indigenous Women Domestic in the Paris of the Tropics», *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, vol. 20, n° 1, 2015, pp. 201-29.

⁹ *Ibid*, p. 204. Traduction en espagnol de l'auteur puis de la traductrice pour le français.

la région de Leticia (également immigrée), créant ainsi de nouvelles formes d'articulation territoriale.

Magnani¹⁰ a ainsi proposé les concepts de *pedaço*, *mancha* et *circuito* (littéralement en français : morceau, tâche et circuit) pour décrire, de manière ethnographique, cette réalité en anthropologie urbaine. Aux côtés d'Andrade¹¹, ils ont appliqué le concept de circuit au cas du peuple Sateré-Mawé dans la ville de Manaus. Dans le cas qui nous occupe ici, j'utiliserai ce concept (circuit) pour aborder ces nouvelles formes d'articulation territoriale évoquées précédemment, que je discuterai ci-dessous.

Dans la première partie, je traiterai de la démographie actuelle de la population autochtone dans la zone urbaine de Leticia, de ses caractéristiques sociologiques et de l'ancienneté de la présence de cette population au sein de la ville. Dans la seconde, je caractériserai les formes d'organisation politique de la population autochtone dans les zones urbaines et périurbaines. Dans la troisième, je mobiliserai la notion de circuit pour qualifier le processus de construction territoriale de ces différents groupes, notamment à travers le circuit des échanges cérémoniels. La dernière partie sera consacrée à l'exposition de quelques conclusions.

DÉMOGRAPHIE ET MIGRATION

Le diagnostic sociolinguistique de la population affiliée au CAPIUL (*Cabildo de los Pueblos Indígenas Unidos de Leticia*, ou Conseil des Peuples Autochtones Unis de Leticia)¹², combiné aux données du recensement

national de la population de 2018, permet d'obtenir une première estimation de la démographie de la population autochtone urbaine de Leticia¹³.

Le CAPIUL regroupe les peuples auto-dénominés «gens de l'eau» (*gente de agua*: Magütá, Cocama, Yagua, provenant de la région du Caquetá-Putumayo), ainsi que les peuples appelés «gens des jaguars de Yuruparí» (au nord du fleuve Caquetá). Cette catégorisation ethnique, proposée par l'organisation CAPIUL, est similaire à celle que nous avons utilisée dans un travail sur la territorialité autochtone¹⁴. Nous les appelions alors respectivement «gens du tabac à priser» (*gente de tabaco de oler*, correspondant au peuple des jaguars de Yuruparí), «gens de l'*ambil*»¹⁵ (gens du centre) et «gens du *huito* et *achiote*»¹⁶ (gens de l'eau).

Selon le diagnostic initial réalisé par la CAPIUL en 2011, 2362 autochtones urbains¹⁷ étaient affiliés à ce nouveau conseil¹⁸. En 2017 et 2018, la CAPIUL et l'Université nationale de Colombie ont mené un recensement de la population autochtone affiliée — ou apparentée à la population affiliée — au CAPIUL, recensant 772 personnes.

Ces informations peuvent être comparées à celles obtenues lors du recensement national de la population de 2018, qui a enregistré

¹³ DANE, «Censo nacional 2018», *op. cit.*

¹⁴ Juan José Vieco, Carlos Eduardo Franky et Juan Alvaro Echeverri (éds), *Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia*, Universidad Nacional de Colombia, Leticia, 2000, p. 16.

¹⁵ L'*ambil* désigne une pâte noire utilisée par plusieurs peuples originaires de l'Amazonie nord-occidentale, obtenue à partir de la coction de feuilles de tabac, mélangées avec d'autres plantes ainsi que des sels alcalins (NdT).

¹⁶ Le *huito* est un arbre originaire du nord de l'Amérique du Sud, cultivé pour ses fruits comestibles à partir desquels sont consommés plusieurs types de produits. L'*achiote* (plus connu sous le nom de roucou en français) est un arbuste originaire du sud-ouest de l'Amazonie, dont les fruits ainsi que les graines sont utilisés pour de nombreux usages notamment comme épice et colorant (NdT).

¹⁷ Luisa Fernanda Sánchez Silva, «De totumas y estantillos: Procesos migratorios, dinámicas de pertenencia y de diferenciación entre la Gente de Centro (Amazonía colombiana)», Thèse de doctorat en sociologie, Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III, Paris, 2012, pp. 271-272.

¹⁸ Le *cabildo* (conseil) est reconnu en tant que forme de gouvernement au sein des communautés et territoires indigènes (Colombie, Loi 89 de 1890).

¹⁰ José Guilherme Cantor Magnani, «Antropología urbana en Brasil: de la periferia al centro», *Investiga Territorios*, n° 7, 2019, pp. 9-28.

¹¹ José Guilherme Cantor Magnani et José Andrade, «Uma experiencia de etnología urbana: a presença indígena em cidades da Amazônia», dans Marta Amoroso et Gilton Mendes dos Santos (dir.), *Paisagens Ameríndias: Lugares, circuitos e modos de vida na Amazônia*, Terceiro Nome, São Paulo, 2013.

¹² Edgar Eduardo Bolívar *et al.* (coord.), *Leticia Indígena: Lenguas y territorio desde la experiencia del cabildo de pueblos indígenas unidos de Leticia*, CAPIUL, Universidad Nacional de Colombia, Leticia.

8 932 personnes s'identifiant comme autochtones, soit 27 % de la population urbaine de Leticia.

Peuples	Recensement CAPIUL 2017-2018		Recensement national 2018	
<u>Magütá [Tikuna]</u>	184	24%	4.104	46%
Cocama	169	22%	1.542	17%
<u>Murui</u>	149	19%	1.040	12%
<u>Miraña-Bora</u>	112	15%	474	5%
(Autochtones sans précision)			769	
Yagua	1		302	
<u>Yukuna</u>	21		166	
Ocaina	1		82	
<u>Matapí</u>	43		72	
Inga	6		47	
Andoque	9		43	20%
<u>Carijona</u>	18	20%	42	
<u>Cubeo</u>	12		36	
<u>Tanimuca</u>	10		35	
<u>Macuna</u>	2		25	
<u>Nonuya</u>			18	
<u>Bará</u>			12	
<u>Autres groupes</u>	35		153	
Total	772	100%	8.932	100%

Tableau 1. Population autochtone de Leticia (sources : Recensement CAPIUL 2017-2018¹⁹ ; Recensement national de la population 2018²⁰).

Les données du recensement national de la population peuvent comporter des imprécisions, et le recensement réalisé par la CAPIUL ne concerne qu'une partie de la population. Néanmoins, les deux recensements s'accordent sur un point : les Magütá, les Cocama, les Murui et les Bora-Miraña constituent les principaux groupes de la région. Ces quatre groupes représentent, ensemble, 80 % de la population recensée, bien que leurs proportions diffèrent selon les recensements. Selon le recensement national, les Magütá représentent 46 % de la population, tandis qu'ils ne constituent que 24 % dans le recensement

de la CAPIUL. Étant donné que la CAPIUL s'adresse aux groupes autochtones non affiliés à un territoire protégé (*resguardo*²¹), cela pourrait indiquer qu'un grand nombre de Magütá vivant en ville sont affiliés à ces territoires.

La proportion de la population Cocama est plus élevée dans le recensement de la CAPIUL que dans le recensement national. Par ailleurs, un nombre significatif de personnes (769 individus) s'identifie comme autochtone sans préciser d'appartenance ethnique particulière (les personnes que l'on a désignées comme « sans précision »). Ce chiffre pourrait correspondre, en partie, à une population métisse d'origine Cocama. Les Yagua occupent la cinquième place dans le recensement national avec un total de 302 individus vivant en zone urbaine. En revanche, une seule personne Yagua est recensée par la CAPIUL, ce qui pourrait refléter un manque d'intérêt de ce groupe pour les processus organisationnels tels que ceux impulsés par la CAPIUL.

Le travail mené avec la CAPIUL a ainsi révélé qu'une part importante de la population autochtone de Leticia réside en ville depuis longtemps. Un échantillon du recensement de la CAPIUL (284 personnes) montre que 57 % sont nées à Leticia. Cette proportion est encore plus marquée parmi les tranches d'âge les plus jeunes (voir figure 1).

La figure 2 illustre l'évolution de la migration à Leticia des chefs de famille nés en dehors de cette ville, répartis selon les trois catégories ethniques retenues. Ce graphique montre que certains autochtones vivent à Leticia depuis plus de 60 ans et qu'une grande partie d'entre eux s'y est installée pendant les décennies 1970-2000.

²¹ *Resguardo* est le nom utilisé en Colombie pour désigner les terres légalement reconnues aux groupes autochtones. Les *resguardos* reconnaissent la propriété collective de la terre (contrairement, par exemple, aux *terras indígenas* du Brésil, qui n'en accordent que l'usufruit).

¹⁹ E. E. Bolívar *et al.*, *Leticia indígena*, *op. cit.*

²⁰ DANE, « Censo nacional 2018 », *op. cit.*

Figure 1. Lieux de naissance par tranche d'âge pour un échantillon de 284 indigènes urbains de Leticia (élaboration de l'auteur à partir de Bolívar *et al.*²²).

NB: Le groupe «fleuve Amazone» inclut les lieux de naissance en Colombie, au Brésil et au Pérou situés sur le fleuve Amazone; le groupe «Colombie» se réfère aux lieux de naissance dans les villes colombiennes non amazoniennes.

Parmi les 122 entretiens qualitatifs réalisés en 2017-2018, certaines tendances se dégagent, que nous illustrerons ici. De nombreuses personnes interrogées, nées dans des régions éloignées et résidant à Leticia depuis de nombreuses années, relatent des histoires de déplacements à travers différents territoires avant de s'établir définitivement à Leticia. Ces récits sont souvent accompagnés d'expressions telles que: «Quand je suis arrivé, j'ai commencé à travailler et depuis, je ne suis pas retourné [dans ma région d'origine]» (homme Miraña); «Nous sommes venus à Leticia avec ma femme, nous y sommes restés et nous ne sommes jamais retourné à Pedrera» (homme Matapí de 71 ans); «...nous sommes venus à Leticia pour les études de mes enfants. Je vis à Leticia depuis 30 ans, je ne suis jamais retournée [dans ma région d'origine]» (femme Cocama, 69 ans).

Figure 2. Migration autochtone à Leticia par décennies (source: enquêtes qualitatives auprès de 116 chefs de famille autochtones résidant à Leticia, affiliés à la CAPIUL, 2017).

Selon l'enquête qualitative de la CAPIUL auprès des chefs de famille autochtones vivant à Leticia, sur 118 réponses, seules 27 personnes déclarent avoir accès à des *chagras*²³ en dehors de la ville, par l'intermédiaire de parents ou d'amis. Par ailleurs, seulement 29 personnes déclarent avoir leur lieu d'habitation ailleurs qu'à Leticia, et, parmi elles, sept seulement ont accès à des *chagras* hors de la ville. Dans aucun cas, cet accès à la *chagra* ne coïncide avec les lieux considérés comme leur maison. Parmi les 57 logements étudiés, 33 appartiennent aux familles qui y résident. Huit sont des logements familiaux, neuf sont loués, et sept n'ont pas fourni d'informations. Ainsi, plus de 70% des répondants possèdent leur propre logement ou habitent un logement appartenant à des membres de leur famille. Ces 57 logements sont répartis dans 23 des 33 quartiers de Leticia.

Ces données permettent de formuler quelques conclusions provisoires. La population autochtone urbaine représentée par le recense-

²² E. E. Bolívar *et al.*, *op. cit.*

²³ Parcelle de terre où l'on peut cultiver ses propres aliments (NdT).

ment de la CAPIUL n'a ni contiguïté spatiale, étant dispersée dans 23 quartiers différents, ni contiguïté sociologique, puisqu'elle est constituée de divers segments de parentés cognitives, sans lien de parenté. Il s'agit d'une population installée à Leticia depuis plusieurs décennies, dont une grande partie (57%) est née dans cette ville. Moins d'un quart des répondants se sentent liés à leur territoire d'origine, souvent éloigné, et moins d'un quart ont accès à des terres pour cultiver leurs propres aliments dans des *chagras* situées en zone périurbaine. Ces caractéristiques montrent qu'il est donc inapproprié de parler ici de territorialité multi-située, comme cela a été décrit dans les ethnographies d'autres peuples autochtones urbains, mentionnées au début de ce texte.

VISIBILITÉ POLITIQUE ET TERRITORIALE

Les populations autochtones de la zone périurbaine sont organisées selon trois axes spatiaux (figure 3). Le premier axe, appelé axe Tacana-Carretera, est composé de «gens du centre» occupant le bassin versant de la rivière Tacana depuis les années 1950, ainsi que de familles Magütá et Cocama qui se sont établies le long de la route de l'Amazonie à peu près à la même époque. Cette population constitue de vastes réseaux de parenté par consanguinité et alliance, dispose d'un territoire légalement reconnu, et est organisée en quatre communautés représentées par des comités de conseil (*juntas de cabildo*), avec une structure divisée en zones. En 2011, la population de cet axe était de 1 086 personnes²⁴.

L'axe Yahuaraca regroupe deux clans Magütá qui occupent cette région de lacs et lagunes depuis les années 1920. Sur le plan territorial, ces clans possèdent trois *resguardos* pour lesquelles ils possèdent des titres de propriété, bien que leurs territoires soient petits et discontinus. Ils sont également organisés en quatre communautés, représentées par

²⁴ Alcaldía de Leticia, «Caracterización y diagnóstico: Territorios Indígenas», *Plan de Desarrollo "De la mano con la comunidad" 2008-2011* [en ligne], 2011. <http://www.leticiacontigo.com/plandedesarrollo/otros.html>

des comités de conseil. Selon les données de 2011, cet axe comptait 1 052 habitants²⁵.

ajustar espacio

Figure 3. Zone urbaine et périurbaine de Leticia (source : OpenStreetMap et carte de base de la Fondation OpenStreetMap (Creative Commons BY-SA). <https://www.openstreetmap.org> et contributeurs).

Enfin, l'axe du fleuve Amazone est majoritairement composé de populations *mestizas*²⁶ et Cocama. Cette population s'étend bien au-delà de la frontière colombienne. Cet axe inclut le port de Leticia, où une grande partie des populations autochtones enregistrées dans le recensement de 2018 comme «autochtones sans précision» pourrait correspondre à un contingent substantiel de personnes sans visibilité

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Le terme désigne une population issue de l'héritage mixte entre les peuples autochtones et les Européens, souvent utilisée en Amérique latine pour qualifier les identités culturelles et ethniques mixtes (NdT).

territoriale ni politique dans la ville. Trois communautés y possèdent des territoires reconnus officiellement, avec une population totale de 1 113 personnes en 2011²⁷.

Selon les données de 2011 fournies par la mairie de Leticia, la démographie des établissements autochtones le long des trois axes mentionnés est estimée à 3 251 personnes. En revanche, le recensement national de la population de 2018 rapporte une population autochtone urbaine de 8 932 personnes. Cette dernière, plus de deux fois supérieure à la population périurbaine, peut être répartie en trois grands groupes en fonction de leur visibilité territoriale et politique.

Une première partie de la population autochtone urbaine de Leticia est composée de familles associées aux «gens de l'eau» et aux «gens du centre». Ces familles, bien que vivant et travaillant en ville, sont membres de territoires protégés (*resguardos*). Ce segment correspondrait au modèle de l'habitat multi-situé mentionné précédemment. Cependant, la documentation à ce sujet reste limitée. Une exception notable est l'étude de Blanca Yagüe²⁸, qui a examiné les réseaux de relations entre les autochtones urbains du centre-ville et les *resguardos* situés au nord du département, en particulier à travers le prisme de l'alimentation. Ce groupe ne bénéficie d'aucune visibilité territoriale ou politique en ville, et leur démographie demeure incertaine.

La comparaison des proportions ethniques entre le recensement national et celui de la CAPIUL (voir tableau 1) met en évidence un deuxième groupe de population autochtone urbaine. Celui-ci est principalement constitué de Magütá et de Cocama (et de *mestizos*, métis), qui auraient probablement occupé la ville avant même sa fondation. Ce groupe inclut les «autochtones sans précision» mentionnés précédemment. Bien que sa visibilité territoriale et politique soit relativement réduite, il jouit d'une visibilité statistique, comme l'indiquent les données du recensement national. Le secteur de la Isla de la Fantasía, situé en face du port de Leticia et organisé en Comité d'action com-

munale (*Junta de Acción Comunal*), fait figure d'exception en offrant une certaine organisation à cette population.

La population autochtone urbaine de Leticia comprend un troisième groupe, qui se distingue par son effort d'organisation politique au sein de la ville. Ce groupe partage plusieurs caractéristiques sociologiques avec le précédent: des personnes installées depuis longtemps à Leticia, dont les enfants et petits-enfants y sont nés, et qui ont peu de liens avec leurs territoires d'origine ou les *resguardos* périurbains. Il est composé de «gens de l'eau» (majoritaires), de «gens du centre» et de «gens des jaguars» de Yurupari. Trois organisations principales assurent la visibilité politique — et, dans une certaine mesure, territoriale — de cette population: TIWA (acronyme de «chef» en Yukuna, Féenemínaa et Murui), CIHTACOYD (Cabildo Indígena Herederos del Tabaco, la Coca y la Yuca Dulce, Conseil autochtone héritier du tabac, de la coca et du manioc doux) et CAPIUL. D'autres organisations ont été formées, mais elles ne revendiquent pas de rôle territorial ou politique significatif.

TIWA a émergé d'une occupation de terres non défrichées du *resguardo* Tikuna-Uitoto par des familles autochtones urbaines, avant de devenir une organisation constituée en conseil (*cabildo*), regroupant des familles Murui, Yukuna et Féenemínaa. CIHTACOYD, créé en 2015, regroupe des familles des trois catégories ethniques et s'est autonomisé de CAPIUL pour se constituer en conseil autochtone urbain. Enfin, CAPIUL, fondée en 2011, a été la première organisation à proposer la reconnaissance d'un conseil autochtone urbain. Bien que la majorité de ses membres soient issus des «gens de l'eau», sa direction politique a toujours été exclusivement assurée par des représentants des «gens du centre» et des «gens du jaguar». L'organisation a obtenu un terrain dans le quartier de Gaitán, prêté par le gouvernement de l'Amazonas, où elle a construit la première *maloca*²⁹ urbaine de Leticia. Ce lieu, devenu un véritable noyau politique visible, a d'abord servi de centre d'accueil pour les victimes autochtones déplacées par la violence politique. Progressivement, il a gagné en importance auprès des

²⁷ Alcaldía de Leticia, *op. cit.*

²⁸ Blanca Yagüe Pascual, «Haciendo comestible la ciudad: Los indígenas urbanos de Leticia y sus redes desde la Soberanía Alimentaria», Mémoire de maîtrise en études amazoniennes, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia, Leticia, 2013.

²⁹ Grande maison communautaire typique de l'habitat autochtone des peuples d'Amazonie (NdT).

autorités locales et départementales, devenant un repère central pour d'autres organisations autochtones. La CAPIUL a également joué un rôle-clé dans l'organisation de la première table ronde départementale des victimes autochtones et a été reconnue comme «sujet de réparation collective» par l'Unité d'attention et de réparation intégrale des victimes, créée par le gouvernement colombien en 2012.

Depuis sa création, la CAPIUL fonde ses activités sur deux axes en compétition au sein de son agenda politique: un programme relatif aux droits et un programme politico-territorial. Le premier vise à garantir la reconnaissance des membres en tant qu'autochtones, leur ouvrant ainsi l'accès à des droits spécifiques, dans les domaines de la santé, de l'enseignement supérieur ou relatifs à l'exemption du service militaire. Le second axe, politico-territorial, cherche à positionner l'organisation comme un acteur politique face aux institutions et à l'État, tout en renforçant son rôle social et rituel dans les communautés et les *malocas* de la ville et de la zone périurbaine. Ce processus peut être qualifié de construction territoriale.

CONSTRUCTION TERRITORIALE: LA ROUTE DU TABAC

Au cours de la première décennie du XXI^e siècle, un groupe d'autorités traditionnelles du *resguardo* Tikuna-Uitoto Km 6-11 a créé l'Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Camino del Tabaco, el Mambe, la Manicuera y el Yagé (Association d'autorités traditionnelles autochtones Route du tabac, du *mambe*, de la *manicuera* et du *yagé*). Dans la tradition des «gens du centre», les rituels ont un propriétaire, ainsi que des alliés cérémoniels chargés de chanter, ce qui établit des obligations réciproques entre les groupes. Les invitations faites à ces alliés cérémoniels s'effectuent au moyen d'*ambil* de tabac, d'où le choix du symbole «route du tabac» pour cette association, représentant ainsi les chemins d'invitation à la danse. Cette «route du tabac», développée pendant la deuxième décennie du XXI^e siècle, comprend actuellement 20 *malocas*, centre de peuplement et *mambeaderos* (lieux de dialogue autour du tabac et de la coca, caractéristiques des «gens du centre» et des «gens du jaguar» de Yurupari) établis le long de la vallée de Tacana, jusqu'à Leticia,

y compris l'antenne locale (*maloca Casa hija*) de l'Université nationale (voir figure 3). Cet ensemble de sites constitue les nœuds d'un réseau d'échanges rituels. Chacun de ces centres de peuplement, *malocas* et *mambeaderos* est compétent pour convoquer des rituels et participer, à travers des chants, aux cérémonies. Les danses représentent des événements de guérison et de gestion du territoire, et sont ouvertes à la participation de tous. En pratique, chaque célébration rassemble une grande partie de la population autochtone de Leticia et de sa zone périurbaine.

Comme mentionné dans la deuxième partie, il existe une discontinuité politique et territoriale entre les autochtones de la zone urbaine et ceux de la zone périurbaine. Les groupes de la zone urbaine sont constitués de parentés non liées par consanguinité ou affinité. La formation d'organisations telles que CAPIUL, CIHTACOYD et TIWA a permis à ces groupes de s'organiser à partir de ces structures relationnelles de danse. En d'autres termes, depuis la deuxième décennie du XXI^e siècle, ces groupes autochtones urbains sont devenus des acteurs rituels dans ce réseau d'échanges. Parallèlement, leur participation au sein de ce réseau leur a permis de se positionner comme des acteurs politiques, notamment en raison de leurs relations avec les institutions étatiques.

Depuis sa fondation en 2011, CAPIUL fait partie intégrante du circuit des danses rituelles le long de la route du tabac. Entre 2011 et 2019, 18 danses rituelles ont eu lieu dans la *maloca* de CAPIUL³⁰: sept danses (*chontaduro*, *canangucho* et *guadua*) des «gens du jaguar», et onze danses (*pisada de maloca*, *frutas*, *ziki* et *de luto*) des «gens du centre». Les relations cérémonielles associées aux danses des «gens du jaguar» ont été établies avec les Yukuna de TIWA et les communautés de l'axe Carretera-Tacana, tandis que celles liées aux danses des «gens du centre» ont impliqué les centres de peuplement de cet axe. Depuis 2015, ces invitations ont été étendues à une *maloca* de Tabatinga ainsi qu'à d'autres peuples autochtones du centre urbain. En 2018, pour la première fois, les Magütá des axes Amazonas et Yahuaraca ont également été invités.

³⁰ E. E. Bolívar *et al.*, *op.cit.*, pp. 65-71.

Magnani³¹ a proposé trois concepts pour les études spatiales en anthropologie urbaine: *pedaço* (espace de sociabilité entre la maison et la rue, tel un coin de rue), *mancha* (zone contiguë de l'espace urbain qui permet une activité ou une pratique prédominante), et *circuito* (ensemble de zones non continues de l'espace urbain, liées par une activité ou une pratique). Au sein d'une étude sur les Sateré-Mawé de Manaus, Magnani et Andrade ont utilisé le concept de *circuito* pour décrire l'occupation autochtone de l'espace urbain. Ils ont constaté que deux pratiques —la fabrication d'objets artisanaux et le rituel de la Tucandeira³²— forment des circuits étendus qui dépassent le cadre strict de la ville. Pour les auteurs, cette utilisation de circuits étendus peut être associée à des hypothèses d'habitats multi-situés reliant les territoires ruraux et les établissements autochtones urbains: «De nombreux Sateré-Mawé conservent des maisons ici et là, ce qui leur permet de résoudre de manière satisfaisante les conflits marquant la dynamique de ces groupes»³³.

Dans le cas de l'occupation urbaine autochtone à Leticia, il est facile d'identifier des *pedaços*, comme des lieux de rencontre habituels (par exemple, le parc Orellana, le parc Santander), et des *manchas*, telles que la zone de la place du marché et du port. La route du tabac peut également être conçue comme un *circuito* d'échanges, englobant non seulement des échanges rituels et des danses, mais aussi des pratiques quotidiennes comme le *mambeo* de coca (consommation traditionnelle de feuilles de coca pulvérisées), les *mingas* (travaux collectifs), les projets et les articulations politiques. Dans les deux cas —Sateré-Mawé à Manaus et communautés autochtones à Leticia— ces circuits relient la zone urbaine à la périphérie rurale.

Cependant, le cas de Leticia présente une différence cruciale par rapport à l'approche de Magnani et Andrade. En effet, les circuits des Sateré-Mawé relient des habitations urbaines à des établissements

ruraux liés par des liens de parenté, s'inscrivant dans un système de mobilité multi-sites. À Leticia, en revanche, le circuit de la route du tabac relie des groupes autochtones urbains de différents villages à des *resguardos* périurbains qui ne sont pas unis par des liens de parenté. Autrement dit, dans le cas des Sateré-Mawé de Manaus, la ville est incorporée dans un système de mobilité territoriale préexistant, tandis qu'à Leticia, des segments de populations anciennes et migrantes diverses construisent de nouvelles collectivités et spatialités, permettant ainsi de nouvelles articulations territoriales multiethniques à partir de la ville.

CONCLUSIONS

La recherche sur la mobilité territoriale de l'habitat multi-situé est bien documentée pour les populations autochtones urbaines dans d'autres régions de l'Amazonie. Ici, l'objectif n'est pas de nier l'existence de ce modèle, qui s'applique effectivement à certains segments de la population autochtone de Leticia. Cependant, il ne s'agit pas non plus de le réduire à un modèle de migration *push-pull*, souvent utilisé pour décrire les déplacements de populations rurales vers les centres urbains.

Le cas de Leticia démontre que la ville peut s'intégrer dans un système préexistant de mobilité spatiale tout en générant des ruptures apparentes. Ces ruptures conduisent à la construction de nouvelles collectivités et spatialités qui redéfinissent les relations entre les groupes et leurs articulations territoriales. Ce phénomène n'est pas propre à Leticia: Manaus présente des dynamiques similaires, comme le suggèrent l'étude de Janet Chernela, mentionnée dans l'introduction³⁴ et les observations d'Oscar Calavia³⁵.

Les catégories de «gens des jaguars», «gens du centre» et «gens de l'eau» illustrent une créativité ethnologique autochtone née de la rencontre, en ville, de groupes issus de différents territoires. Bien

³¹ J. G. Magnani, «Antropología urbana en Brasil: de la periferia al centro», *op. cit.*

³² Cérémonie traditionnelle liée à la préparation et à l'initiation des jeunes garçons dans la société, en particulier à travers un processus symbolique qui implique la gestion de la douleur et de la résistance. Le rituel tire son nom de la *tucandeira*, un type de fourmi dont la piqûre est extrêmement douloureuse (NdT).

³³ J. G. Magnani, «Antropología urbana en Brasil: de la periferia al centro», *op. cit.*, p. 71.

³⁴ J. M. Chernela, «Directions of Existence...», *op. cit.*

³⁵ Oscar Calavia Sáez, «Manaus, zone de synthèse», intervention lors du colloque «Amérindiens en ville, villes amérindiennes», Aubervilliers, EHESS, 22 octobre 2021.

que ces classifications s'inspirent de recherches ethnologiques menées par des anthropologues non-autochtones, leur utilisation comme catégories politiques et relationnelles est une innovation. Ces «affinités» (*afinidades* en espagnol) forment la base d'un système relationnel d'échanges. Celui-ci a, dans une seconde phase migratoire, permis de donner vie à la «route du tabac». Ce modèle d'échange cérémoniel, inspiré des pratiques des «gens du centre», s'est imposé comme une norme générale. Il inclut désormais des centres autochtones urbains et périurbains, mais aussi des espaces non-autochtones, à l'instar de l'antenne locale (*Casa Hija*) de l'Université nationale de Colombie.